

**ОРОЛБЎЙИ ХУДУДЛАРИДА ЎСТИРИЛГАН АНОР (P.GRANATUM L.)
МЕВАСИ ҚОБИҒИНИНГ КИМЁВИЙ ТАРКИБИНИ ЎРГАНИШ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8040805>

Алланиязова М.Қ

Утениязова А.Р

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети, Нукус

Пирниязов А.Ж.

ЎзРФА, акад.О.Содиқов номидаги Биоорганик кимё институти, Ташкент

Утениязов Б.Х

Қорақалпоқ медицина институти, Нукус

mapruza66@mail.ru

Аннотация.

Бу мақолада Оролбўйи ҳудудларининг шур-тўпроқли иқлим шароитида ўстирилган (*P.Granatum l.*) анор ўсимлигининг меваси қобиғи экстрактининг умумий ионлар йиғиндисини хроматограммаси урганилиб, тадқиқот натижасида асосан 7 хил полифенол табиатга эга бирикмалар мавжуд эканлиги баён қилинган.

Калит сўзлар.

Оролбўйи, анор, мева қобиғи, танин, экстракт, ўсимлик, ионлар, хроматограмма, полифенол, бирикма, JBSX Agilent 1260, ускуна.

Кириш. Марказий Осиёда анор қарийб 2000 йилдан бери етиштирилади. Дастлаб Озарбайжон, Эрон ва Афғонистонда етиштирилган. МДХ мамлакатлари орасида анорзорларнинг 25%дан ортиғи Ўзбекистонга тўғри келади. Одатда оддий анор ўсимлиги, яхши шароитда баландлиги 5м гача ўсадиган кичик бута дарахти бўлиб, поясининг диаметри 6-8 см. Мевадаги уруғлар сони 250-300 дона, ўртача бир дарахтдан олинадиган ҳосил 14-16кг ни ташкил этади. Кавказ ва Ўрта Осиёда анор мевалари нафақат озиқ-овқат сифатида, балки цинга, безгак, яралар, овқат ҳазм қилиш тизимининг бузилишини даволашда, шунингдек, дизентерия, буйрак ва жигар касалликларини даволашда кенг қўлланилган. Анор шарбатини тананинг чарчоклари, камқонлик, атеросклероз, нафас олиш йўллари инфекциялари, бронхиал астма, ангина, стенокардия ва радиация таъсирида ичишни тавсия этилади.

Лысогор Т.А. маълумотларига кўра [1], анор шарбатида 14,9-18% гача курук моддалар мавжуд эканлиги, А.Қорашарла эса Озарбайжон анорларини шарбатининг кимёвий кўрсаткичларини ўрганган [2]. Бундан ташқари, И.В.Сабуров ва М.В.Антоновлар анорнинг кимёвий таркибида 79,3% сув, 11,63% умумий қандлар (шу жумладан 11% инверт шакар ва 0,63% сахароза), умумий кислоталик бўйича (лимон кислотаси) – 0,77% , танинлар 1,10% ва С витамини 6-9% гача бўлишини аниқлаган [2]. Е.Х. Осенова ва И.М. Лемешенколар [3] эса анорнинг Озарбайжонда ўсадиган айрим навларини ўрганган. Уларнинг маълумотларига кўра анор мевасининг айрим қисмлари таркиби (қобиғи, уруғи ва шарбати) ўсиш майдонига, етуклик даражасига ва навларига боғлиқ ўзгаришини мумкинлигини кўрсатиб берди. Анор шарбатининг юқори таъм сифатлари асосан ундаги шакар ва кислоталарнинг нисбатига боғлиқ, яъни шакар-кислота индексига боғлиқ. Анор шарбатини таҳлил қилишдаги тадқиқотларда унинг таркибида энг муҳим аминокислоталардан метиониннинг бўлиши, шунингдек 14 хил аминокислоталардан 6 таси алмашинмайдиган аминокислоталарнинг мавжуд эканлиги аниқланган [4-5]. Анордаги фенол моддаларнинг бўлиши, унинг антиоксидант ва антимиқроб хусусиятларини белгилайди. Антоцианлар (цианидин ва дельфинидин) миқдори анордаги умумий фенол бирикмалари миқдорига нисбатан 45-80%ни ташкил этади [6]. Анор меваси қобиғида танинлар 10-15% ни, ички бўлақларида эса 25-30% мавжуд бўлиб, сувда осон экстракция қилинади [6].

Методика ва натижалар. Юқорида келтирилган адабиётлар таҳлилидан келиб чиққан ҳолда, анорнинг шифобахш хусусиятларини ўрганишни давом эттириш мақсадида Оролбўйи худудларининг шўр тўпроқли иқлим-шароитида ўстирилган оддий анор (*Punica granatum L.*) меваси қобиғининг полифеноллар таркиби ўрганилди. Қуритилган анор меваси қобиғининг экстракциясидан табиий полифенол бирикмаларни ажратиб олиш ва бу моддаларни идентификация қилишда юқори босимли суюқлик хроматографияси (ЮБСХ) масс спектрометрик услубидан ва PubChem кимёвий бирикмалар базасидан фойдаланилди. ЮБСХ Agilent 1260 ускунасида текширилди. Намунани хроматографиялашда InfinityLab Poroshell 120 EC-C18, 2.1x250мм, 4µm колонкаси ёрдамида амалга оширилди. Тажриба учун 30г намунани экстракциялаб олинган сувли қолдиқдан 1 мл миқдорини 10 мл ацетон билан суюлтирилди.

1-расм. Анор қобиғи экстрактининг умумий ионлар йиғиндиси хроматограммасы (Total Ion Chromatogram).

ЮБСХ масс спектрометрия таҳлил натижаларига кўра анор меваси қобиғи намунасида асосан гидрофил табиатга эга 7та кўйи молекулали бирикмаларнинг мавжуд бўлиб, уларнинг барчаси табиий полифенол бирикмалар билан гликозидлари эканлиги аниқланди. Олинган натижалар кўйидаги жадвалда келтирилган (1-жадвал).

Тадқиқот ишлари Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети қошидаги «Кимё кластери» илмий лабораториясида олиб борилди.

1-жадвал

Оролбўйи ҳудудида ўстирилган анор меваси қобиғидан ажратиб олинган табиий полифенол бирикмаларнинг кўрсаткичлари

№	Компонент	Брутто муласи	Ушлаб қолиш и, min.	M ⁺	Нисбий қори, %
1	р-Кумар кислотаси эфири	C ₁₁ H ₁₂ O ₃	1.90	192	6.65
2	Кверцетин 3-О-озил-ксилозид	C ₂₆ H ₂₈ O ₁₆	1.94	596	1.51
3	Галл кислота	C ₇ H ₆ O ₅	2.60	170	14.55
4	Эллагик кислота	C ₁₄ H ₆ O ₈	22.02	302.0063	17.27

5	Кверцетин	$C_{15}H_{10}O_7$	22.02	302.0427	18.39
6	Эллагик кислотаси озиди	$C_{20}H_{16}O_{13}$	22.39	464	26.38
7	Кверцетин 3-О- озил-глюкоуронид	$C_{26}H_{26}O_{17}$	28.69	610	16.37

Хулоса. Олинган натижаларни таҳлилидан анор меваси қобигидан ажратиб олинган табиий полифенол табиатга эга бирикмалар орасида эллагик кислотаси гликозиди, кверцетин, эллаг кислотаси, Кверцетин 3-О-ксилозил-глюкоуронид ва галл кислотасининг нисбий миқдорлари бошқа бирикмаларга нисбатан юқори бўлиши аниқланди. Бундай кўрсаткичларнинг ўзгариши ўсимликнинг нафақат навига, балки ўни етиштиришнинг иқлим шароитига, географик жойланиши ва метеорологик факторлар таъсирига ҳам боғлиқ ҳолда анор мевасининг сифатини белгилайди.

АДАБИЁТЛАР:

1. Лысогор Т.А. Биохимическое исследование гранатов разных районов произрастания и их промышленное использование.- Дис. канд.техн.наук, Одесса, 1973,- 159 с.
2. Карашарлы А.С. Основы хранения и безотходной технологии переработки плодов граната.- Автореф.дис.доктора техн. наук. М.,1982,- 47 с.
3. Осипов П.В. Методические указания к разработке технико-экономического обоснования реконструкции предприятия.- Специальность 1007, технология консервирования. Одесса , 1981,12 с
4. Капрельянц Л.В. Исследование химического состава, строения, свойств полисахаридов и использование некоторых отходов пищевой промышленности.- Автореф.дис.канд.хим.наук , Одесса, 1974,- 29 с57.
5. Мальгина В.Ф. и др. Основы физиологии питания: гигиена и санитария.- М.: Экономика, 1983,- 191 с.
6. Эшматов Ф.Х., Додаев К.О., Максумова Д.К., Ибрагимов А.Г. Экспериментальное продуцирование ферментного препарата для расщепления таннина при комплексной переработке гранат // Universum: Технические науки : электрон. научн. журн. 2019. № 1(58).
URL: <http://7universum.com/ru/tech/archive/item/6823>
7. Блажей А., Шутый Л. Фенольные соединения растительного происхождения. - М.: Мир, 1977,- 235 с.
8. Алланиязова М.К., Утениязова А., Утениязов Б.Х. Элементный анализ почвы выращивания граната в условиях республики Каракалпакстана.

// «Табийй бирикмалар асосидаги ресурс тежамкор усуллар» мавзусидаги
Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари. – ГулДУ., 2022. Б.174-175